

Aprel, 2025-Yil

**GRUPPA JAĞDAYDA PSIXOLOGIYALIQ TRENINGLARNI
SHÓLKEMLESTIRIWDIŃ TIYKARĞI QAĞIYDALARI**

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Iniyatdinova Tursinay Adilbek qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti.

Saribaeva Nilufar Islam qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237599>

***Annotatsiya.** Bul izertlewde grupp jağdayda psixologiyalıq trenin'lerdi shólkemlestiriwdiñ tiykarğı qağıydaları haqqında mağlıwmatlar keltirip ótilgen. Studentler toparına psixologiyalıq trenin'lerdi shólkemlestiriwde hár qıylı pedagogikalıq hám psixologiyalıq metodlardan paydalanıw múmkin. Psixologiyalıq trenin'lerdi shólkemlestiriwde psixolog - trenerdan pedagogikalıq uqıp hám psixologiyalıq potencial talap etiledi. Psixologiyalıq trenin'ler óz gezeginde túrli metodologiyalardan dúzilisi múmkin. Psixolog hár bir metoddıñ basqıshpa-basqısh ámelge asırılıwın qadağalaw etip bariwı zárúr. Studentler toparlarında trenin'lerdi shólkemlestiriwde zamanagóy tálim programmalarına tiykarlangan pedagogikalıq hám psixologiyalıq izertlewlerden paydalanıw usınıs etiledi.*

***Gilt sózler:** Psixologiyalıq izertlewler, pedagogikalıq jantasıwlar, studentler toparı, psixologiyalıq trenin'ler, zamanagóy tálim programması, psixolog -trener.*

**GURUH HOLATDA PSIXOLOGIK TRENINGLARNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY
QOIDALARI**

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda guruh holatda psixologik treninglarni tashkil etishning asosiy qoidalari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Talabalar guruhiga psixologik treninglarni tashkil etishda turli xil pedagogik va psixologik metodlardan foydalanish mumkin. Psixologik treninglarni tashkil etishda psixolog-trenerdan pedagogik mahorat va psixologik salohiyat talab etiladi. Psixologik treninglar o'z navbatida turli metodologiyalardan tuzilishi mumkin. Psixolog har bir metodning bosqichma-bosqich amalga oshirilishini nazorat qilib borishi zarur. Talabalar guruhlarida treninglarni tashkil etishda zamonaviy ta'lim dasturlariga asoslangan pedagogik va psixologik tadqiqotlardan foydalanish tavsiya etiladi.*

***Kalit so'zlar:** Psixologik tadqiqotlar, pedagogik yondashuvlar, talabalar guruhi, psixologik treninglar, zamonaviy ta'lim dasturi, psixolog-trener.*

**BASIC RULES FOR ORGANIZING PSYCHOLOGICAL TRAINING IN A GROUP
SETTING**

***Abstract.** This study provides information on the basic rules for organizing psychological training in a group setting. Various pedagogical and psychological methods can be used to organize psychological training for a group of students. Organizing psychological training requires pedagogical skills and psychological potential from a psychologist-trainer. Psychological training, in turn, can be built from various methodologies. The psychologist must monitor the step-by-step implementation of each method. It is recommended to use pedagogical and psychological research based on modern educational programs when organizing training in groups of students.*

***Keywords:** Psychological research, pedagogical approaches, student group, psychological training, modern educational program, psychologist-trainer.*

Birgeliktegi kishi topar - jámáátlik oqıtıw; oynı, turnir túrinde jámáátlik oqıtıw; qalğan ekewi kópshilik jaǵdaylarda ayırım pánlerdi belgili bir jastaǵı studentlerge mólsherlengen jámáátte bilimlendiriwdi differenciyalastırıp, yaǵnıy matematika pánin oqıtıwda; oqıw, dóretiwshilik shıǵarma jazıwǵa birgelikte oqıtıwda unamlı nátiyjeler beretuǵını anıqlanǵan. Bunda muǵallım jana temanı túsindirip, sonınan oqıwshilarga toparlarda oni bekkemlew, oniń barlıq táreplerin ańlap alıwdı tapsıradı. Toparlarda belgili tapsırmanıń zárúr tayanish táreplerin túnlaw buyırǵı beriledi. Bunda tapsırmanı ayırım bólimlerge bólip, hár bir student óz bólimin úyreniwi yamasa aylanba túrinde hár bir student onnan keyingi bólimdi orınlawı tárizinde bolıwı múmkin.

Tapsırmanı orınlawdı kúshli yamasa tómenirek ózlestiriwshi studentler baslawı múmkin bolǵan jaǵdaylarda názerde tutıw, biraq hár bir tapsırmanı orınlawı, ashıq, dawıslap túsindiriwi hám pútkil topar qadaǵalawı kerek. Eger tapsırma topar ushin birdey bolsa, pútkil topar tapsırmanı orınlap bolgannan keyin, muǵallım sabaqtı hár túrli toparlardıń jumısın uliwma túrde talqılawı múmkin. Eger tapsırma hár túrli bolsa, hárbir topar óz aldına juwmaqlawı múmkin. Oqıw materialı oqıwshılar tárepinen ózlestirilgenine isenim payda etkennen keyin, olardıń túsiniwi hám ózlestiriwin anıqlaw ushin test sınanǵın ótkeredi. Bunda oqıtıwshı studentlerge individual qatnasta bolıp, olardıń bilim dárejesin esapqa alǵan halda tapsırmanı támiyinleydi. Hárbir student alǵan bahaları uliwmalastırılıp, topardıń uliwma bahası járiyalanadı. Bunda kúshli studentler menen jarıspay, al hárbir student ózi menen jarısıp, óz wazıypasın orınlap, toparǵa bahalardı kóbeytiwge umtıladı. Bilimlendiriwdi bunday shólkemlestiriwdi anıq hám tábiyiy pánlerdi bilimlendiriw mákemelerinde qollanıw múmkin.

Апрел, 2025-Үил

Birgelikte oqıtıwdıń pedagogikalıq kóp vektorlı bilim beriw texnologiyasınıń jáne bir kórinisi topar-oyın iskerligi arqalı shólkemlestiriw esaplanadı. Bunda da aldınǵıday, muǵallım jana temanı túsindiredi hám oqıwshılar oqıw materialın topar bolıp ózlestiriwine toparlı bagdarlaydı. Biraq ózlestiriw nátiyjelerin bahalawda komandalar arasında háptelik jarıs turnirlerin shólkemlestiredi. Bunıń ushın úsh studentten ibarat "jarıs stolları" shólkemlestirilip, onda bir-birine teń ózlestiriwshi studentler jarıstı shólkemlestiredi. Bunday oqıtiw ámeliy psixologiya, tábiyiy pánlerde kóbirek unamlı nátiyje beredi. Tapsırmalar differenciyalanıp, quramalılıq dárejesine qarap beriledi. Hár bir stol jeńimpazı óz komandasına birdey muǵdarda ballar keltiredi.

Bunda bos ózlestiriwshiler de óz teńleri menen jarısıp, komandasına baha keltiredi. Jarısta eń kóp baha toplaǵan studentler komandası jeńimpaz dep járiyalanadı hám sıyılıqlanadı. Birgelikte oqıtiwdi pedagogikalıq-psixologiyalıq trenin' arqalı shólkemlestiriw texnologiyasınıń bul kórinislerinen jáne biri topar da individual islew esaplanadı. Bunda studentler aldın ózlestirgen bilimleriniń nátiyjesi boyınsha, individual tapsırma alıp, óz jumıs tezligi tiykarında onı ornıladı.

Bilimlendiriwdiń bunday kóp vektorlı qatnasıqlarına tiykarlangan formada jámáátler hár qıylı iskerlik penen shuǵıllanıwı múmkin. Jáamáát agzaları bir-birine ózleriniń individual tapsırmaların ornılawda járdem berip, ózleriniń jetiskenlikleri yaki ózlestiriwlerin arnawlı jurnalda jazıp baradı. Juwmaqlawshı bahalaw testleri studentlerdiń ózleri tárepinen individual ámelge asırıladı. Oqıtıwshı hár háptede jámááttiń hár bir aǵzası islegen tema hám tapsırmalardı bagdarlama hám oqıw rejesi tiykarında esapqa aladı. Bunda muǵallım toparlardıń jetiskenliklerin ayrıqsha atap ótiwi kerek. Oqıwshılar óz betinshe islewi sebepli oqıtıwshınıń ayrıqsha topar yamasa oqıwshılar menen individual jumıs alıp barıw imkaniyatı keńeedi. Oqıwshılardıń jumısın bilimlendiriw procesinde bunday shólkemlestiriw kóbirek fizika, matematika, ximiya pánlerin oqıtıwda qol keledi. Birgeliktegi bilim alıwdıń oqıwǵa hám dóretiwshilik iskerlikke qollanıw forması kóbinese tómengi toparlarda qollanıwı múmkin. Bunda 4 studentten ibarat topar juplarga ajratıladı. Oqıtıwshı oqıtıwshılardıń bir jubı menen islep atırǵanda basqası óz betinshe bir-birine oqıp berip, onıń aytıp beriw rejegin dúzedi. Tiykargı pikirlerdi ajratıp, teksttegi sorawlarǵa juwap jazadı, durıs jazıw, sózlik penen islewdi shınıǵadı. Studentlerdiń bilimin bahalaw testleri oqıtıwshılardıń tolıq tayar ekenligine isenim payda etkennen keyin ótkeriledi. Birgelikte bilim beriwdiń kollaboraciyalıq usılı arqalı "birgelikte oqıymız" pedagogikalıq metodi texnologiyasında klass hár qıylı ózlestiriwshi 3-5 studentten ibarat toparlardı tańlap aladı. Hár bir topar klass uliwma temanıń bir bóleginen ibarat tapsırma aladı. Topar hár bir agzasınıń birgeliktegi jumısı pútkil oqıw materialınıń ózlestiriliwine erisiledi. Tiykargı jumıs principi pútkil jámáatti xoshametlew, studentlerge individual qatnas jasaw, hár kimge teńdey imkaniyatlar jaratıwdan ibarat boladı.

Aprel, 2025-Yil

Topardı sıyıqlaw hár bir studenttiń erisken nátiyjesine baylanıslı boladı. Bunda oqıtıwshı toparlardı dúziwde studentlerdiń individual hám psixologiyalıq ózgesheliklerine hám hár bir topar ushın anıq-sáykes tapsırma dúziwge itibar qaratıw úlken áhmiyetke iye. Topar ishinde bolsa hár bir studenttiń ornın ózleri belgileydi. Toparlar bilimlendiriwdiń bul formasında biliwi, dóretiwshilik maqset penen birge, sociallıq-psixologiyalıq wazıypa joldaslarınıń tapsırmaların orınlaw mádeniyatı hám óz ara qarım-qatnastı qadaǵalawdı ámelge asıradı. Bilimlendiriwdiń bul eki maqsetin de oqıtıwshı turaqlı túrde qadaǵalaydı. Ol studentlerge tayar bilimlerdi úyretiwden tisqari, olardı erkin, dóretiwshilik pikirlewge úyretiw, óz shaxsına hám bilimine sın kózqarastan qaraw, maǵlıwmatlardı tallaw, olardan keregin ajırata alıw, juwmaqlar shıǵarıw, óz pikirlerin tiykarlawǵa úyretiwdiń áhmiyetliginde óz ornın ańlaydı. Úyreniletuǵın mashqala ústinde óz betinshe islew ádettegi jaǵday hám jumıstıń tiykarǵı bagdarı bolıp qalıwı birgelikte oqıtıwdıń tiykarǵı maqseti esaplanadı.

Juwmaq

Birgelikte oqıtıwdıń kóp vektorlı pedagogikalıq-psixologiyalıq trenin'ler arqalı oqıtıwda joqarıda qarap shıqqan formaları ushın uluwmalıq-maqset hám wazıypalardıń jaqınlıǵı, studentlerdiń bilim alıwda teń imkaniyatları individual juwapkershilik esaplanadı. Sonıń menen birge, toparda báseki emes, birge islesiw, topar aǵzalarınıń ulıwma maqset hám tabıstan mápdarlıǵı óz ara anıqlawshı faktor esaplanadı. Teń imkaniyatlar studentlerdiń jetilisiwine tiykar tayarlaytuǵının ańlaw hám alǵa umtılw áhmiyetli esaplanadı. Eń áhmiyetlisi bilim beriw procesinde muǵallimniń ornı oqıwshılarga óz betinshe bilim alıwǵa járdem beriwi menen belgilenedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
3. Saidboeva, B. "Competence of Manifestation of Moral and Aesthetic Values in Students in Practice." *JournalNX* 9.6 (2023): 109-113.

Aprel, 2025-Yil

4. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 6.02 (2025): 30-33.
5. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." European International Journal of Pedagogics 4.06 (2024): 26-33.
6. Turemuratova, Aziza, and Kamola Yoldasheva. "PSYCHOLOGICAL CONFIDENTIALITY OF THE FORMATION OF STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN EDUCATION." Modern Science and Research 4.4 (2025): 262-269.
7. Turemuratova, Aziza, Shahlo Matmuratova, and Nargisa Tajieva. "THE DEPENDENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES ON PEDAGOGICAL METHODS AND PSYCHOLOGICAL TRAINING IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." Modern Science and Research 4.4 (2025): 50-55.
8. Turemuratova, Aziza, and Marhabo Kenjayeva. "KO'P VEKTORLI YONDASHUVLAR ASOSIDA TALABALARNING KOLLABORATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK TRENING USLUBI." Modern Science and Research 4.4 (2025): 252-261.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.
10. Туремуратова, А. Б. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙНАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МОЛОДЕЖИ." Мировая наука 6 (75) (2023): 125-129.
11. Turemuratova, Aziza, and Zubayda Qaypnazarova. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMATION OF NATIONAL VALUES IN THE PROCESS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE." Science and innovation in the education system 2.11 (2023): 62-67.
12. Begibaevna, T. A. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES ON INCREASING THE ACTIVITY OF TEACHING STUDENTS IN THE EDUCATIONAL

Aprel, 2025-Yil

PROCESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS." IJTIMOIIY FANLARDA
INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI 4 (2024): 2.

13. Begibaevna, T. A. "MODERN APPROACHES TO IMPROVING THE PEDAGOGICAL SKILLS AND PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 4.2 (2024): 22-26.
14. Turemuratova, Aziza, Elvira Sultanova, and Benezera Orazova. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL SKILLS IN EDUCATION AND USE OF NEW METHODS IN TEACHING PRINCIPLES." Models and methods in modern science 2.11 (2023): 134-140.
15. Turemuratova, A., and N. Tureniyazova. "THE PROGRAM OF USING MODERN PEDAGOGICAL METHODS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND THE PROBLEMS OF IMPROVING PEDAGOGICAL SKILLS." Science and innovation 2.B10 (2023): 373-377.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH